

7/23

ПРЕПРИНТЫ

О.Р. Радионова, Н.Б. Авалуева, Т. Г. Кутейницына,
Е.В. Карташова, М.Л. Шехтер, Г.В.Ярочкина

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ
ОРИЕНТИРОВ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В
МЕНЯЮЩЕЙСЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТИРОВ
РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В МЕНЯЮЩЕЙСЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ

Авторы:

Радионова О.Р., ФИРО РАНХиГС, директор Научно-исследовательского центра изучения теоретических и прикладных аспектов образования, канд. пед. наук, доцент; ORCID ID 0000-0001-8295-9531; radionova-or@ranepa.ru

Авалуева Н.Б., ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра изучения теоретических и прикладных аспектов образования, канд. пед. наук; ORCID ID 0000-0002-5044-7076; avalueva-nb@ranepa.ru

Кутейницына Т. Г., ведущий научный сотрудник Самарского филиала РАНХиГС, канд. социол. наук; ORCID ID 0000-0003-3561-2122; ORCID ID 0000-0003-1476-6878; kuteynitsyna-tg@ranepa.ru

Карташова Е.В., старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра изучения теоретических и прикладных аспектов образования; ORCID ID 0000-0003-3561-2122; kartashova-ev@ranepa.ru

Шехтер М.Л., научный сотрудник Научно-исследовательского центра изучения теоретических и прикладных аспектов образования; ORCID ID 0000-0002-6486-7872; shekhter-ml@ranepa.ru

Ярочкина Г.В., старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра изучения теоретических и прикладных аспектов образования; канд. пед. наук; ORCID ID 0000-0002-5617-8970; yarochkina-gv@ranepa.ru

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION

"RUSSIAN ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION"
(RANEPA)

STUDY OF VALUE AND MEANING GUIDELINES OF RUSSIAN
SCHOOLCHILDREN IN CHANGING GEOPOLITICAL SITUATION

Authors:

Radionova O.R., FIRO RANEPA, Director of the Research Center for the Study of
Theoretical and Applied Aspects of Education, Candidate of Education. sciences, associate
professor; ORCID ID 0000-0001-8295-9531; radionova-or@ranepa.ru

Avalueva N.B., FIRO RANEPA, Leading Researcher, Research Center for the Study
of Theoretical and Applied Aspects of Education, Ph.D. sciences; ORCID ID 0000-0002-
5044-7076; avalueva-nb@ranepa.ru

Kuteynitsyna T.G., FIRO RANEPA, Leading researcher at the Samara branch of the
RANEPA, cand. sociol. sciences; ORCID ID 0000-0003-3561-2122; ORCID ID 0000-0003-
1476-6878; kuteynitsyna-tg@ranepa.ru

Kartashova E.V., FIRO RANEPA, Senior researcher at the Research Center for the
Study of Theoretical and Applied Aspects of Education; ORCID ID 0000-0003-3561-2122;
kartashova-ev@ranepa.ru

Schechter M.L., FIRO RANEPA, Research fellow at the Research Center for the
Study of Theoretical and Applied Aspects of Education; ORCID ID 0000-0002-6486-7872;
shekhter-ml@ranepa.ru

Yarochkina G.V., FIRO RANEPA, Senior Researcher, Research Center for the Study
of Theoretical and Applied Aspects of Education; cand. ped. sciences; ORCID ID 0000-
0002-5617-8970; yarochkina-gv@ranepa.ru

Аннотация

Стремительно меняющаяся геополитическая ситуация, происходящие социально-экономические и цифровые трансформации определяют наполнение системы образования новыми смыслами и ценностями. Среди множества проблем, связанных с развитием личности и ее интеграцией в общество, особенно когда впервые в России на законодательном уровне закреплено понятие «традиционные ценности», интерес представляет исследование ценностно-смысловых приоритетов современных российских школьников. Ключевые стратегические ориентиры воспитания, обозначенные в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, не вызывают сомнения, однако представляется необходимой и своевременной актуализация, корректировка, расширение и уточнение основных направлений развития воспитания в Российской Федерации с учетом образов будущего современных российских школьников.

Объект исследования: ценностно-смысловые ориентиры российских школьников.

Цель: выявить образы будущего российских школьников-старшеклассников (9–11 классы), формирующихся в меняющейся геополитической ситуации.

Задачи: проанализировать подходы к реализации государственной политики в области воспитания в меняющейся геополитической ситуации, влияющих на формирование образов будущего российских школьников; выявить ценностно-смысловые ориентиры российских школьников в меняющейся геополитической ситуации; построить мотивационные профили российских школьников на основе ценностно-смысловых ориентиров, выявленных по результатам проведенного исследования; построить образы (модели) будущего российских школьников в меняющейся геополитической ситуации с учетом полученных мотивационных профилей обучающихся; разработать и утвердить в РАНХиГС программу повышения квалификации для специалистов системы общего образования по вопросам развития ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации, включающую образовательный контент (учебно-методический комплект); разработать методические рекомендации для федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по использованию образов (моделей) будущего российских школьников.

Методы: методология системно – деятельностного подходов к исследованию, методы проблемно-ориентированного анализа, методы структурного анализа, контент-анализа, интерпретационно-описательные методы, метод социологического опроса, метод обобщений и экстраполяции (интерполяции) результатов, методы формализованной оценки качества информационных ресурсов и эффективности их использования, методы критериальной оценки, квалиметрические методы оценки качества, методы экспертной оценки.

Результаты: подготовлен аналитический обзор подходов к реализации государственной политики в области воспитания в меняющейся геополитической ситуации, влияющих на формирование образов будущего российских школьников; разработана методика выявления ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации, включающая диагностический инструментарий для проведения исследования; выявлены ценностно-смысловые ориентиры российских школьников в меняющейся геополитической ситуации; разработаны мотивационные профили российских школьников, построенные на основе ценностно-смысловых ориентиров, выявленных по результатам проведенного исследования; сформированы образы (модели) будущего российских школьников в меняющейся геополитической ситуации, построенные на основе мотивационных профилей обучающихся; разработана и утверждена в РАНХиГС программа повышения квалификации для специалистов системы общего образования по вопросам развития ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации, включающая образовательный контент (учебно-методический комплект); разработаны методические рекомендации для федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по использованию образов (моделей) будущего российских школьников в реализации государственной политики в области воспитания и обучения.

Рекомендации: результаты данной работы могут быть использованы в интересах Федеральной службы по надзору в сфере образования; Департамента науки, высоких технологий и образования Правительства Российской Федерации; Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации; региональных и муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере

образования; РАНХиГС для развития научного потенциала и качества экспертно-аналитической работы, образовательных программ, разработки новых образовательных курсов для регионов и региональных органов управления образованием; разработки программ повышения квалификации для руководителей и специалистов системы общего образования в системе ДПО по вопросам воспитания подрастающего поколения Российской Федерации в свете современных требований; представителей родительской аудитории; выпускников профильных колледжей и ВУЗов педагогической и психологической направленности. Результаты данной работы могут быть также использованы для разработки стратегических направлений государственной политики в области воспитания подрастающего поколения на основе образов будущего современных российских школьников.

Ключевые слова: ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ, ОБРАЗ (МОДЕЛЬ) БУДУЩЕГО, ШКОЛЬНИКИ, ВОСПИТАНИЕ

JEL classification: I20, I21, I26, I28.

Abstract. The rapidly changing geopolitical situation, ongoing socio-economic and digital transformations predetermine the filling of the education system with new meanings and values. Among the many problems associated with the development of personality and its integration into society, especially when for the first time in Russia the concept of “traditional values” is enshrined at the legislative level, it is of interest to study the value-semantic priorities of modern Russian schoolchildren. The key strategic guidelines for education outlined in the Strategy for the Development of Education in the Russian Federation are not in doubt, but it seems necessary and timely to update, adjust, expand and clarify the main directions for the development of education in the Russian Federation, taking into account the images of the future of modern Russian schoolchildren.

Research object: value and meaning guidelines of Russian schoolchildren. Goal: to identify images of the future of Russian high school students (grades 9-11), forming in a changing geopolitical situation. Tasks: to analyze approaches to the implementation of state policy in the field of education in a changing geopolitical situation, affecting the formation of images of the future of Russian schoolchildren; identify the value and meaning guidelines of Russian

schoolchildren in a changing geopolitical situation; build motivational profiles of Russian schoolchildren on the basis of value and meaning guidelines identified according to the results of the study; build images (models) of the future of Russian schoolchildren in a changing geopolitical situation, taking into account the obtained motivational profiles of students; develop and approve in RANEPa a program of advanced training for specialists of the general education system on the development of value and semantic guidelines for Russian schoolchildren in a changing geopolitical situation, including educational content (educational and methodological kit); develop methodological recommendations for federal and regional executive bodies that manage education on the use of images (models) of the future of Russian schoolchildren. **Methods:** methodology of system-activity approaches to research, methods of problem-oriented analysis, methods of structural analysis, content analysis, interpretive and descriptive methods, sociological survey method, method of generalization and extrapolation (interpolation) of results, methods of formalized assessment of the quality of information resources and the effectiveness of their use, methods of criterion assessment, qualimetric methods of quality assessment, methods of expert assessment. **Results:** an analytical review of approaches to the implementation of state policy in the field of education in a changing geopolitical situation, affecting the formation of images of the future of Russian schoolchildren; developed a methodology for identifying the value and meaning guidelines of Russian schoolchildren in a changing geopolitical situation, including diagnostic tools for conducting research; revealed the value and meaning guidelines of Russian schoolchildren in a changing geopolitical situation; motivational profiles of Russian schoolchildren were developed, built on the basis of value and meaning guidelines identified from the results of the study; images (models) of the future of Russian schoolchildren in a changing geopolitical situation, built on the basis of motivational profiles of students; a program for advanced training for specialists of the general education system on the development of value and semantic guidelines for Russian schoolchildren in a changing geopolitical situation, including educational content (educational and methodological kit), was developed and approved at the RANEPa; methodological recommendations have been developed for federal and regional executive bodies that manage education on the use of images (models) of the future of Russian schoolchildren in the implementation of state policy in the field of education and education. **Recommendations:** - the results of this work can be used in the interests of the Federal Service for Supervision in the Field of Education; the Department of Science, High Technologies and Education of the Government of the Russian

Federation; the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, the Ministry of Education of the Russian Federation; regional and municipal executive authorities exercising public administration in the field of education; RANEPA for the development of scientific potential and the quality of expert and analytical work, educational programs, the development of new educational courses for regions and regional education authorities; the development of advanced training programs for managers and specialists of the general education system in the system of vocational training on the education of the younger generation of the Russian Federation in the light of modern requirements; representatives of the parent audience; graduates of specialized colleges and universities of pedagogical and psychological orientation. The results of this work can also be used to develop strategic directions of state policy in the field of education of the younger generation based on the images of the future of modern Russian schoolchildren.

Key words: VALUES AND MEANINGS, CIVIC IDENTITY, MOTIVATIONAL PROFILE, IMAGE (MODEL) OF THE FUTURE, SCHOOLCHILDREN, EDUCATION

JEL classification: I20, I21, I26, I28.

Оглавление

Введение.....	9
1 Теоретические основы исследования.....	10
2 Анализ подходов к реализации государственной политики в области воспитания в меняющейся геополитической ситуации, влияющих на формирование образов будущего российских школьников	11
3 Выявление ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации.....	12
3.1 Разработка методики выявления ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации, включающая диагностический инструментарий для проведения исследования	12
3.2 Проведение исследования, направленного на выявление ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации (в соответствии с разработанной методикой).....	17
3.3 Анализ результатов исследования влияния ценностно-смысловых установок современной молодежи на построение моделей и образов будущего	17
3.3.1 Ценностно-смысловые ориентиры российских школьников 9–11-х классов	17
3.3.2 Результаты рейтингования ЦСО, анализа приоритетных и не актуализированных ценностно-смысловых-ориентиров	20
3.3.3 Влияние различных факторов на значимость ЦСО для старшеклассников	22
4 Построение мотивационных профилей российских школьников на основе ценностно- смысловых ориентиров, выявленных по результатам проведенного исследования	25
5 Построение образов (моделей) будущего российских школьников в меняющейся геополитической ситуации с учетом полученных мотивационных профилей обучающихся	27
6 Разработка и утверждение в РАНХиГС программы повышения квалификации для специалистов системы общего образования по вопросам развития ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации, включающей образовательный контент (учебно-методический комплект).....	28
7 Разработка методических рекомендаций для федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по использованию образов (моделей) будущего российских школьников в реализации государственной политики в области воспитания и обучения	29
Заключение	30
Благодарности	31
Список источников	32

Введение

В условиях происходящих социально-экономических трансформаций и нарастания неопределенности будущего на первый план выходят проблемы организации и реализации государственной политики в сфере воспитания. В настоящее время на законодательном уровне закреплены понятия «воспитание» и «традиционные ценности». «Традиционные ценности» понимаются как нравственные ориентиры, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности: патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Кроме того, в рамках необходимых реформ в области образования и воспитания предусмотрено «совершенствование форм и методов воспитания и образования детей и молодежи в соответствии с целями государственной политики». Однако, несмотря на изменения, внесенные в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части воспитания, на результаты современных исследований Института воспитания РАО и НИЦ стратегии, проектирования и правового обеспечения ФИРО РАНХиГС, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, разработанная до 2025 года, не претерпевала изменений, поэтому представляется необходимой и своевременной актуализация, корректировка, расширение и уточнение основных направлений развития воспитания в Российской Федерации на основе идеологии развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Таким образом, актуальность и новизна данной научно-исследовательской работы определяется необходимостью:

- становления и развития суверенной российской системы воспитания, основой которой является создание единого воспитательного пространства, построенного на идеологии развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей не только в семье, образовательных организациях, но и в обществе в целом с учетом образов будущего подрастающего поколения;

- определения и сущностно-смыслового наполнения понятийно-терминологического аппарата феномена «воспитание», связанного с однозначным толкованием основных категорий (в том числе таких категорий, как традиционная ценность, ценностно-смысловые ориентиры, образ будущего).

1 Теоретические основы исследования

В настоящее время в различных отраслях науки встречается множество исследований, посвященных проблематике, связанной с корреляцией жизненных ценностей и моделированием своего будущего у подростков и молодежи в России (О.Н. Арестова, О.Е. Байтингер, С.А. Башкова, Т.Н. Березина, И.А. Демина, Д.А. Леонтьев, Е.В. Щелобанова и др.).

Степень сформированности образа будущего многими исследователями рассматривается как один из показателей успешной социализации (М. Р. Гинзбург, Е. П. Белинская, Е. И. Головаха, С. А. Башкова, Ж. Нюттен, Л. В. Сохань, Г. С. Шляхтин, И. А. Демина, и др.). Ценности понимаются как атрибуты личности, которые тесно в нее «вплетены» и характеризуют ее целостность, определяя богатство внутреннего мира. По мнению А.В. Фроловой и В.А. Степашкиной особо выделяются статус личности, общественные функции; мотивация ее поведения и деятельности, мировоззрение, характер и склонности [1].

В психологической науке существуют различные подходы к смысловому наполнению категории «ценность». Например, сама ценность рассматривается как некий атрибут абстрактного ценного (С.Л. Рубинштейн), или как возможная взаимосвязь какого-либо явления с конкретным объектом (М.И. Бобнева, Н.М. Лебедева, Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь, N.T. Feather, M.Rokeach, S.H.Schwartz, A.Bardi и др.). Ценности могут быть рассмотрены как первичное аффективно-смысловое образование, и параллельно с этим, как субъективно психологическое образование (Т.М. Бужас, М.И. Бобнева, Н.М. Лебедева, Д.А. Леонтьев, М. Rokeach, S.H. Schwartz и др.); как мотивирующая структура личности (А.Г. Асмолов и др.) и как источник и носитель личностно-значимых смыслов (Д.А. Леонтьев).

Крайне важным для данного исследования является развитие осознания своих смысловых ориентаций и рефлексивного отношения к ним [2]. В трудах Л.С. Выготского, А.М. Лобок, В.И. Слободчикова, Н.С. Пряжникова особое внимание уделено развитию механизмов рефлексии, «...то есть, специфической человеческой способности, которая позволяет ему сделать свои мысли, эмоциональные состояния, свои действия и отношения, вообще всего себя предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования» [3, С. 21].

Важность выявления приоритетных базовых ценностей состоит в том, что именно набор ценностей человека определяет его образ жизни, поступки, выбор и смысл действий в повседневной жизни.

2 Анализ подходов к реализации государственной политики в области воспитания в меняющейся геополитической ситуации, влияющих на формирование образов будущего российских школьников

Для реализации цели исследования и выполнения поставленных задач был проведен анализ подходов к реализации государственной политики в области воспитания, влияющих на формирование образа будущего современных российских школьников.

Анализ более 30 нормативных правовых актов и 150 классических и современных открытых научных источников показал, что на сегодняшний день можно выделить, как минимум 15 подходов к реализации государственной политики в области воспитания. Применительно к данной научной работе особый интерес представляют пять ключевых подходов, влияющих на формирование образа будущего у российских школьников. «Формула» этих подходов может быть представлена следующим образом:

- системно-деятельностный [4] – воспитание через системную деятельность;
- праксеологический [5] – воспитание через организацию продуктивной совместной деятельности;
- акмеологический [6] – воспитание через индивидуализацию обучающегося;
- аксиологический [7] – воспитание через ценности;
- личностно-ориентированный – воспитание через обучение [8].

3 Выявление ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации

3.1 Разработка методики выявления ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации, включающая диагностический инструментарий для проведения исследования

Методика выявления ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации, включающая диагностический инструментарий (далее – МВЦСО/Методика), разработана с учетом действующих нормативных правовых документов в области воспитания [9, 10] и ценностно-смысловой сферы [11] и на основании теоретико-методологического анализа категорий «воспитание», «традиционные российские ценности», «ценностно-смысловые ориентиры». МВЦСО является скорректированным результатом апробационного варианта методики, который прошел испытание в двух субъектах Российской Федерации (Республика Башкортостан и Самарская область).

Структура МВЦСО выстроена в логике отдельных подразделов, отражающих поступательную совокупность ключевых структурных элементов, построенных с позиций системного и комплексного подходов, и представлена следующими компонентами: методологические основания разработки (теоретический базис, объект, предмет, цель, задачи, описание выборки, методы); диагностический инструментарий (опросный лист); организационные условия (алгоритм сбора данных, порядок обработки и интерпретации полученных данных).

Результаты проведенного анализа подходов к реализации государственной политики в области воспитания, позволили рассматривать ценностно-смысловые ориентиры как отраженные в сознании человека смыслообразующие основания человеческого бытия, признаваемые им в качестве стратегических жизненных целей. Такой подход позволил содержательно представить каждую из традиционных

российских ценностей (заявленных в нормативных правовых документах) как совокупность определенных ценностно-смысловых ориентиров (далее – ЦСО).

Было выделено 16 традиционных ценностей, каждая из которых раскрыта определенным набором ЦСО. Для создания надежного инструмента выявления ЦСО, было осуществлено детальное представление ЦСО через ценностные качества личности (таблица 1).

Таблица 1.

Матрица операционализации традиционных российских ценностей

Традиционные российские ценности	Ценностно-смысловые ориентиры	
	Апробационный вариант методики (АВМ)	Скорректированный вариант методики (СВМ)
Жизнь	1. Понимание смысла своей жизни 2. Наличие цели в жизни 3. Любовь к жизни 4. Забота о здоровье 5. Понимание соответствия своей жизнедеятельности интересам других людей, общества и государства	1. Понимание смысла своей жизни 2. Наличие цели в жизни 3. Забота о здоровье
Достоинство	6. Уважение и самоуважение человеческой личности 7. Доблесть в исполнении долга и высокого человеческого призвания 8. Готовность к исполнению морального долга 9. Стремление к созиданию для себя и других 10. Проявление собственной активности по улучшению социальной действительности	4. Уважение и самоуважение человеческой личности 5. Доблесть в исполнении долга и высокого человеческого призвания 6. Готовность к исполнению морального дол
Права и свободы человека	11. Добросовестное исполнение своих обязанностей перед семьей, обществом и государством 12. Уважение прав и свобод других людей 13. Осознание необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей	7. Добросовестное исполнение своих обязанностей перед обществом и государством 8. Уважение прав и свобод других людей 9. Осознание необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей

Патриотизм	<p>14. Любовь к Родине</p> <p>15. Уважение российских законов и традиций</p> <p>16. Преданность своему Отечеству</p> <p>17. Стремление служить интересам Отечества</p> <p>18. Готовность связать свое личное будущее с будущим своей страны</p> <p>19. Стремление действовать во благо Родины, народа, государства</p>	<p>10. Уважение российских законов и традиций</p> <p>11. Преданность своему Отечеству</p> <p>12. Готовность связать свое личное будущее с будущим своей страны</p>
Гражданственность	<p>20. Принятие интересов и ценностей государства и общества</p> <p>21. Осознание себя гражданином своей страны</p> <p>22. Осознание принадлежности к своему народу, обществу</p> <p>23. Готовность содействовать процветанию своей страны</p>	<p>13. Принятие интересов и ценностей государства и общества</p> <p>14. Выполнение гражданского долга не по обязанности, а исходя из внутренней гражданской позиции</p> <p>15. Понимание соответствия своей жизнедеятельности интересам других людей, общества и государства</p>
Служение Отечеству и ответственность за его судьбу	<p>24. Готовность быть полезным своим близким, обществу, государству</p> <p>25. Осознание ответственности за судьбу страны</p> <p>26. Готовность к участию в защите своего Отечества</p> <p>27. Выполнение гражданского долга не по обязанности, а исходя из внутренней гражданской позиции</p>	<p>16. Готовность быть полезным обществу, государству</p> <p>17. Осознание ответственности за судьбу страны</p> <p>18. Готовность к участию в защите своего Отечества</p>
Крепкая семья	<p>28. Любовь</p> <p>29. Взаимоподдержка</p> <p>30. Желание иметь детей</p>	<p>19. Готовность быть полезным своим близким</p> <p>20. Желание иметь детей</p> <p>21. Добросовестное исполнение своих обязанностей перед семьей</p>
Созидательный труд	<p>31. Участие в деятельности на благо людей, общества, страны</p>	<p>22. Участие в деятельности на благо людей, общества, страны</p>

		23. Готовность содействовать процветанию своей страны 24. Стремление к созиданию для себя и других
Приоритет духовного над материальным	32. Благородство 33. Дружба 34. Честь 35. Совесть 36. Порядочность	25. Дружба 26. Совесть 27. Порядочность
Гуманизм	37. Благожелательное отношение к другому человеку вне зависимости от его пола, возраста, национальности, социального статуса 38. Ответственность за свое поведение и поступки	28. Благожелательное отношение к другому человеку вне зависимости от его пола, возраста, национальности, социального статуса 29. Ответственность за свое поведение и поступки 30. Умение помогать и поддерживать других людей
Милосердие	39. Заботливое отношение к другим людям 40. Сострадательное отношение к другим людям 41. Умение прощать обиды	31. Сострадательное отношение к другим людям 32. Умение прощать обиды 33. Доброе отношение
Справедливость	42. Следование истине, правде, норме 43. Беспристрастность 44. Доброта	34. Следование правде 35. Следование норме 36. Беспристрастность
Коллективизм	45. Преобладание общих интересов над своими 46. Чувство личной ответственности за благополучие других людей	37. Преобладание общих интересов над своими 38. Чувство личной ответственности за благополучие других людей 39. Понимание соответствия своей жизнедеятельности интересам других людей, общества и государства
Взаимопомощь и взаимоуважение	47. Умение помогать и поддерживать других людей 48. Умение выражать положительное отношение к качествам людей, с которыми	40. Умение выражать положительное отношение к качествам людей, с которыми находишься во взаимодействии

	находишься во взаимодействии	41. Взаимоподдержка 42. Проявление собственной активности по улучшению социальной действительности
Историческая память и преемственность поколений	49. Проявление интереса к истории своей страны 50. Почитание традиций и обычаев своего народа 51. Стремление к сохранению культурного наследия своей страны	43. Проявление интереса к истории своей страны 44. Почитание традиций и обычаев своего народа 45. Стремление к сохранению культурного наследия своей страны
Единство народов России	52. Уважение национальной культуры, национальных языков, различных конфессий (различного вероисповедания) и традиций 53. Уважение к выбору вероисповедания 54. Стремление к единению народов России	46. Уважение национальной культуры, национальных языков, различных конфессий (различного вероисповедания) и традиций 47. Уважение к выбору вероисповедания 48. Стремление к единению народов России

В МВЦСО выделены и систематизированы в три группы факторы, оказывающие влияние на процесс формирования ценностей:

- личностно-индивидуальные факторы (пол, возраст, класс, мотивационная структура личности, личные коммуникации и т.д.);
- факторы социального контекста (место проживания, в том числе национальные особенности; тип поселения);
- факторы воздействия социальных институтов (средства массовой коммуникации, в том числе, интернет-коммуникации; школа; семья; религия и т.д.).

Диагностический инструментарий МВЦСО представлен в виде опросного листа для трех целевых групп (российские школьники 9-х классов; российские школьники 10-х классов; российские школьники 11-х классов) и состоит из 3-х блоков вопросов:

Блок 1. Общие данные об участнике опроса.

Блок 2. Ценностно-смысловые ориентиры.

Блок 3. Мотивационная структура личности.

Вопросы Блока 1 направлены на получение общей информации о респондентах (пол, возраст, класс, место проживания, тип поселения). Вопросы Блока 2 направлены

на выявление набора ЦСО и приоритетности ЦСО. Вопросы Блока 3 направлены на выявление мотивационной структуры личности.

3.2 Проведение исследования, направленного на выявление ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации (в соответствии с разработанной методикой)

Проведение исследования осуществлялось в два этапа: этап пилотирования и этап апробации.

Для проведения исследования был обоснован отбор определенного количества образовательных организаций системы общего образования:

1) Самарская область – образовательные организации системы общего образования, расположенные в городских поселениях – 22 школы и образовательные организации системы общего образования, расположенные в сельских поселениях – 18 школ;

2) Республика Башкортостан – образовательные организации системы общего образования, расположенные в городских поселениях – 16 школ и образовательные организации системы общего образования, расположенные в сельских поселениях – 36 школ.

Исследование было проведено в период с 24 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года. Всего в исследовании приняло участие 3374 обучающихся 9–11 классов, из них 1691 проживают в Республике Башкортостан и 1683 – в Самарской области.

3.3 Анализ результатов исследования влияния ценностно-смысловых установок современной молодежи на построение моделей и образов будущего

3.3.1 Ценностно-смысловые ориентиры российских школьников 9–11-х классов

Лидирующими ценностно-смысловым ориентиром традиционной российской ценности «Жизнь» является «забота о здоровье», «любовь к жизни» «иметь цель в

жизни». Аутсайдерские позиции занимают ценностно-смысловые ориентиры, не замыкающиеся непосредственно на личности респондента.

Наиболее важным ценностно-смысловым ориентиром традиционной российской ценности «Достоинство» является «уважительное отношение к себе и окружающим». В целом для группы ЦСО, определяющих традиционную российскую ценность «Достоинство», так же, как и в группе «Жизнь» лидирующие позиции занимают центрально-смысловые ориентиры, замкнутые на сфере личностных интересов человека: «уважать себя и других», «быть храбрым, стойким, решительным».

Среди ЦСО традиционной российской ценности «Права и свободы человека» лидирующие позиции занимают: «соблюдение гражданских прав и обязанностей», «уважение прав и свобод других людей», «добросовестное исполнение своих обязанностей перед семьей».

В группе традиционной российской ценности «Патриотизм» наиболее важными ЦСО являются: «любовь к Родине», «преданность своему Отечеству» и уважительное отношение к российским законам и традициям. Менее важными ЦСО для старшеклассников являются «служение интересам Отечества» и «деятельность во благо Родины, народа, государства», реже всего школьники отвечали, что для них очень важно «быть готовыми связать свое личное будущее с будущим своей страны».

Среди ЦСО традиционной российской ценности «Гражданственность» примерно одинаковую степень важности для школьников имеют ценностно-смысловые ориентиры: «осознавать себя гражданином своей страны», «осознавать принадлежность к своему народу, обществу» и «способствовать процветанию своей страны». Значительно меньше, считают очень важным «разделять интересы и ценности государства и общества».

Традиционная российская ценность «Служение Отечеству» чаще всего ассоциируется у школьников с ЦСО «приносить пользу своим близким». Остальные варианты ценностно-смысловых ориентиров значительно меньше актуализированы в сознании молодежи: «приносить пользу обществу, государству», «осознавать ответственность за судьбу страны», «быть готовым к участию в защите своего Отечества», «выполнять гражданский долг (следовать законам государства) не по обязанности, а исходя из собственных убеждений».

В группе ЦСО «Крепкая семья» лидируют «оказывать взаимоподдержку» и «любить и быть любимым», подавляющее большинство поддержали важность этих ЦСО. Значительно меньше говорили о необходимости «иметь детей».

Почти две трети старшеклассников считают, что для них очень важно или важно созидательно трудиться в интересах общества, страны и других людей.

Оценивая ЦСО групп «Приоритет духовного над материальным» и «Гуманизм», респонденты продемонстрировали достаточно единодушное мнение, примерно одинаковую степень важности имеют ЦСО: «поступать порядочно», «поступать по совести», «поступать благородно», «иметь друзей» и «действовать по законам чести».

Традиционная российская ценность «Милосердие» раскрывается тремя ценностно-смысловыми ориентирами: «заботливо относиться к другим людям», «сострадательно относиться к другим людям», «уметь прощать обиды». Немного большую значимость имеют ЦСО «заботливо относится к другим людям» и «сострадательно относится к другим людям», чуть менее важно для респондентов уметь прощать обиды.

Среди ЦСО традиционной российской ценности «Справедливость» примерно одинаковую важность имеют ЦСО: «следовать правде», «честность и справедливость», «доброта». Несколько меньше количество тех, кто считает важным или очень важным «придерживаться общественных норм». Общечеловеческие ценности: справедливость, честность, правдивость и доброта по важности преобладают в представлениях старшеклассников над необходимостью соблюдать общественные нормы.

ЦСО группы «Коллективизм» получили невысокие оценки от школьников, лишь третья часть считает очень важным или важным «ставить общие интересы выше собственных» и менее половины «чувствовать личную ответственность за благополучие других людей».

Для школьников, принимавших участие в опросе более важно хорошее отношение к окружающим людям нежели «помогать другим людям и поддерживать их» (традиционная российская ценность «Взаимопомощь и взаимоуважение»).

В целом оценивая ЦСО традиционной российской ценности «Историческая память и преемственность поколений» школьники были достаточно единодушны, примерно три четверти подтвердили, что для них в той или иной степени важно

«сохранять культурное наследие своей страны», «уважать традиции и обычаи своего народа» и чуть меньше согласились с важностью ЦСО «интересоваться историей своей страны».

Мнения школьников по поводу ЦСО традиционной российской ценности «Единство народов России» имеет единый характер. Подавляющее большинство опрошенных считают, что очень важно или важно «относиться с уважением к иным национальным культурам, языку и традициям», «уважать другие религии и вероисповедания», и «укреплять отношения братства, дружбы и сотрудничества народов России».

Таким образом, по результатам исследования возглавляют перечень ЦСО, относящиеся к следующим традиционным российским ценностям: Коллективизм, Служение Отечеству, Крепкая семья, Историческая память, Гражданственность, Патриотизм.

3.3.2 Результаты рейтингования ЦСО, анализа приоритетных и не актуализированных ценностно-смысловых-ориентиров

В Топ–10 лидирующих позиций рейтинга ценностно-смысловых ориентиров входят «взаимоподдержка», «ответственность за свое поведение за поступки», «любить и быть любимым», «заботится о здоровье», «иметь цель в жизни», «уважать себя и других», «хорошо относиться к другому человеку вне зависимости от его пола, возраста, национальности, социального статуса», «приносить пользу своим близким», «любить жизнь» и «соблюдать гражданские права и обязанности».

В субъектах проведения исследования Топ-10 лидирующих позиций рейтинга не имеет значимых содержательных отличий. Можно отметить, что для обучающихся в Башкирии ценности «заботиться о здоровье» и «хорошо относиться к другому человеку вне зависимости от его пола, возраста, национальности, социального статуса» чуть выше, нежели для самарских старшеклассников. Обучающиеся в Самарском регионе отмечают чуть большую значимость ценности «приносить пользу своим близким».

Сравнительный анализ ранжирования ценностно-смысловых ориентиров среди обучающихся различных классов выявил незначительные различия в определении их ранга. Топ - 10 лидирующих позиций в каждой когорте составляют одни и те же ЦСО, за исключением появления в Топе одиннадцатиклассников ценности «поступать по совести».

Топ – 10 лидирующих позиций ранжированного перечня ценностно-смысловых ориентиров среди юношей и девушек не имеет значимых содержательных отличий. Однако места в рейтинге несколько отличаются. Для юношей на первом месте ЦСО «приносить пользу своим близким», далее следуют равные по значимости «нести ответственность за свое поведение и поступки», «иметь цель в жизни», «заботиться о здоровье». Замыкает десятку личностная характеристика «быть храбрым, стойким, решительным». Среди подростков – юношей более значимы такие ценностно-смысловые ориентиры, как ответственность за семью, служение, «мужские характеристики личности». Для юношей в большей степени, чем для девушек значим патриотический ценностно-смысловой ориентир «любить Родину». Для девушек наиболее значима взаимопомощь, поддержка. На втором месте «любить и быть любимым». На третьем месте, как и у юношей – «нести ответственность за свое поведение и поступки». Старшеклассницы чаще отмечают значимость ценностно-смысловых ориентиров, затрагивающих социально-культурные нормы взаимоотношений в поликультурном обществе: «с уважением относиться к иным национальным культурам, языку и традициям», «с уважением относиться к другим религиям, другим вероисповеданиям», «заботливо относиться к другим людям».

Сравнительный анализ ранжирования ценностно-смысловых ориентиров обучающихся, проживающих в различных типах поселений, выявил некоторые различия. Несмотря на то, что Топ-10 лидирующих позиций в большей части не отличается по перечню входящих в него ЦСО, можно выделить некоторые особенности обучающихся в сельской местности (поселках, селах, деревнях). В тройку наиболее важных ценностей для данной когорты входят «приносить пользу своим близким», «иметь цель в жизни», «заботиться о здоровье», тогда как для остальных опрошенных наиболее значимыми являются «нести ответственность за свое поведение и поступки», «взаимоподдержка» и «любить и быть любимым». Для обучающихся в сельских поселениях характерна большая значимость патриотических ценностей, выше частота выбора ЦСО «быть преданным своему Отечеству».

В Топ-10 аутсайдерских позиций рейтинга входят ценностно-смысловые ориентиры фокус рефлексии которых смещается с личностных позиций на внешнее окружение: «соотносить свою жизнь с интересами других людей», «ставить общие интересы выше собственных», «соотносить свою жизнь с интересами общества и государства», «чувствовать личную ответственность за благополучие других людей»,

«активно участвовать в общественной жизни», «быть готовым связать свое личное будущее с будущим своей страны», «разделять интересы и ценности государства и общества», «добросовестно исполнять свои обязанности перед обществом и государством», «действовать во благо людей, общества, страны».

В рассматриваемых ранжированных перечнях ценностно-смысловых ориентиров, сформированных по различным основаниям (полу, классу обучения, месту проживания, субъекту РФ) Топ-10 аутсайдерских позиций остается практически без изменений. На последних местах рейтинга располагаются следующие ЦСО: «соотносить свою жизнь с интересами других людей», «ставить общие интересы выше собственных», «соотносить свою жизнь с интересами общества и государства».

На данном этапе для старшеклассников более актуализированы ценностно-смысловые ориентиры, рефлекслируемые с личностной позиции: значительно важнее чувствовать поддержку, нести ответственность за свое поведение, заботиться о здоровье, иметь цель в жизни, любить жизнь и понимать смысл своей жизни, нежели соотносить свою жизнь с интересами общества, государства, других людей.

3.3.3 Влияние различных факторов на значимость ЦСО для старшеклассников

Особый интерес представляет собой результаты, демонстрирующие влияние выделенных факторов на значимость ЦСО, среди которых: личностные факторы; факторы социального контекста и факторы воздействия социальных институтов.

Личностно-индивидуальные факторы

Зависимость ответов на вопросы о важности ценностно-смысловых ориентиров от пола респондентов прослеживается только в одном варианте – для ЦСО «иметь детей». Девочки реже, чем мальчики, указывали на значимость данного ориентира – средний балл 3,15, у мальчиков – 3,75.

Факторы возраст и класс обучения значимого влияния на ответы учащихся не оказывают. Характер влияния фактора обучения показан на сравнении показателей средних оценок ЦСО традиционной российской ценности «Жизнь» по группам школьников, обучающихся в разных классах (*рисунок 1*).

Рисунок 1. Сравнение средних оценок (mean) ЦСО традиционной российской ценности «Жизнь» по группам школьников, обучающихся в разных классах, по шкале от 1 до 5, где 1 – совсем не важно, 2 – не важно, 3 – средняя степень важности, 4 – важно, 5 – очень важно

Успеваемость сказывается на оценке важности отдельных ценностно-смысловых ориентиров которые можно объединить в две группы: ЦСО личностной, семейной сферы и ЦСО социальной, гражданской сферы (таблица 2).

Таблица 2.

ЦСО, оценка важности которых зависит от успеваемости респондентов

ЦСО личностной и семейной сферы	ЦСО социальной и гражданской сферы
Уважать себя и других	Соблюдать гражданские права и обязанности
Быть храбрым, стойким, решительным	Активно участвовать в общественной жизни
Следовать правде	Приносить пользу обществу, государству
Быть честным и справедливым	Добросовестно исполнять свои обязанности перед обществом и государством
Быть добрым	Уважать права и свободы других людей
Понимать смысл своей жизни	Осознавать принадлежность к своему народу, обществу
Иметь цель в жизни	Действовать во благо людей, общества, страны
Любить жизнь	Работать на благо себя и других
Заботливо относиться к другим людям	Придерживаться общественных норм
Сострадательно относиться к другим людям	Интересоваться историей своей страны
Добросовестно исполнять свои обязанности перед семьей	Сохранять культурное наследие своей страны

	С уважением относиться к иным национальным культурам, языку и традициям
	С уважением относиться к другим религиям, другим вероисповеданиям

Факторы социального контекста

В данном конкретном случае **регион проживания** не рассматривается как влиятельный фактор.

Фактором, оказывающим воздействие на характер ответов старшеклассников, является **тип поселения**. Определены семь ценностно-смысловых ориентиров, оценки важности которых разнятся для жителей сельской и городской местности. Они структурированы по трем направлениям и связаны с такими традиционными ценностями как:

- патриотизм и служение Отечеству («быть готовым к участию в защите Отечества»; «быть готовым связать свою судьбу с судьбой страны»; «служить интересам Отечества»; «осознавать ответственность за судьбу страны»);
- достоинство и коллективизмом («активно участвовать в общественной жизни», «ставить общие интересы выше собственных»);
- крепкая семья («иметь детей»).

Фактор **материального благосостояния** оказывает влияние на готовность школьников соотносить свою жизнь с интересами общества, государства, других людей, а также усиливает значимость ценностей духовного характера, желание иметь детей.

Распределение ответов на вопрос «Каково материальное положение Вашей семьи?» представлено на *рисунке 2*.

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Каково материальное положение Вашей семьи?»

Факторы воздействия социальных институтов

Разница показателей средних оценок значимости ЦСО у старшеклассников, чьи родители закончили институт, университет (высшее) и теми, кто закончил техникум, колледж, училище (среднее профессиональное образование) или общеобразовательную школу (не имеют профессионального образования) не существенна и не позволяет относить фактор образования родителей к значимым факторам.

Сопоставление влияния информационных источников на оценки ЦСО оказалось невозможным по причине отсутствия разнообразия в ответах школьников. Подавляющее большинство опрошенных предпочитают лишь один информационный канал – интернет (92,4%), телевидение – 5,5%, другие каналы – 2,1%.

4 Построение мотивационных профилей российских школьников на основе ценностно-смысловых ориентиров, выявленных по результатам проведенного исследования

В проведенном исследовании мотивационный профиль российского старшеклассника рассматривается как сочетание наиболее и наименее актуальных ценностно-смысловых ориентиров для конкретной группы российских старшеклассников, обусловленное мотивационной направленностью их личностей. Поэтому, акцент сделан на выявлении взаимосвязи мотивационной направленности личности обучающегося и набора традиционных российских ценностей.

В ходе исследования были построены усредненные мотивационные профили в целом по всему массиву опрошенных школьников и для отдельных групп, сформированных в логике выделенных выше факторов. В результате проведенного исследования стало возможным классифицировать усредненный мотивационный профиль всех старшеклассников (*рисунок 3*) как прогрессивно-экспрессивный,

являющийся смешанным и совмещающий характеристики составляющих его простых типов: прогрессивного и экспрессивного.

Рисунок 3. Усредненный мотивационный профиль опрошенных старшеклассников, где Ж – жизнеобеспечение, К – комфорт, СС – социальный статус, О – общение, А – активность, ТА – творческая активность, СП – социальная полезность

В усредненном мотивационном профиле опрошенных российских старшеклассников наиболее выраженной является шкала творческой активности – ТА, которая демонстрирует стремление к активности в творческой сфере и включает в себя созидание, достижение, понимание, познание. Далее по степени представленности идут шкалы:

- социальной полезности (СП) мотивация принести общественную пользу в профиле отражает высшие устремления человека;

- мотивация общения (О) говорит о намерениях приобщения к группе, социальной интеграции и может выражаться как в положительных устремлениях – аффилиация, опека, внимание, так и в социально отрицательных – унижение, угождение, подчинение, агрессия;

- статусно-престижная шкала (СС) представляет собой мотивы поддержания жизнедеятельности и комфорта в социальной сфере, отражает стремление субъекта получать внимание окружающих, престиж, положение в обществе, влияние и власть;

- комфорт (К) отражают заботу о средствах существования в более совершенных условиях, удобных, приносящих больше удовольствий;

- общая активность (А) свидетельствует об энергичности, стремлении субъекта приложить свою энергию и умения в той или иной сфере деятельности, включает в себя такие мотивы-интересы, как собственно активность, выносливость, упорство;

- поддержание жизнеобеспечения (Ж) отражает заботу субъекта о насущных условиях существования, стремление обеспечить себя и своих близких материальными ресурсами жизни, включает телесные нужды, пищу, секс, приобретения.

Факторами влияния на выраженность тех или иных мотивов старшеклассников являются успеваемость по школьным предметам, образовательный ценз родителей и материальное положение семьи.

5 Построение образов (моделей) будущего российских школьников в меняющейся геополитической ситуации с учетом полученных мотивационных профилей обучающихся

Образ будущего российских школьников рассматривается в работе как относительно целостная картина, которая вырабатывается в определенный момент времени в определенном социуме и является одним из элементов социальной реальности, представляя собой набор смыслообразующих оснований как идеального представления жизненной перспективы. Такое толкование позволяет видеть методологическую связь между категориями стратегические жизненные цели – набор смыслообразующих оснований.

Образы будущего российских старшеклассников, представляющие собой набор ценностно-смысловых ориентиров (всего 48), которые были бы важны для них в будущем, были построены на основании полученного мотивационного профиля с учетом результатов апробации методики.

По результатам исследования были выделены 4-е типа образа будущего современных российских старшеклассников: «про-традиционный», «умеренный», «позитивный», «скептический».

Про-традиционный тип (35 % респондентов) характеризуется наивысшей оценкой важности 42 ценностно-смысловых ориентиров и тем, что старшеклассники не поддерживают такие ценностно-смысловые ориентиры как «принятие интересов и ценностей государства и общества», «желание иметь детей», «преобладание общих интересов над своими», «чувство личной ответственности за благополучие других

людей», «понимание соответствия своей жизнедеятельности интересам других людей, общества и государства», «участие в деятельности на благо общества, страны».

Позитивный тип (35 % респондентов) является промежуточным между протрадиционным и умеренным: 8 ценностно-смысловых ориентиров оцениваются как очень важные в будущем, 17 как «средней степенью важности» и 3 как совсем неважные: «принятие интересов и ценностей государства и общества», «преобладание общих интересов над своими», «понимание соответствия своей жизнедеятельности интересам других людей, общества и государства».

Умеренный тип (22,4 % респондентов) характеризуется в целом «средней степенью важности» ценностно-смысловых ориентиров в будущем и низкой оценкой таких ориентиров как «принятие интересов и ценностей государства и общества», «преобладание общих интересов над своими», «понимание соответствия своей жизнедеятельности интересам других людей, общества и государства».

Скептический тип (7,6 % респондентов) – самый малочисленный, демонстрирует наименьшую оценку важности всех ценностно-смысловых ориентиров, но самая низкая поддержка таких ценностно-смысловых ориентиров как «готовность связать свое личное будущее с будущим своей страны», «осознание ответственности за судьбу страны», «готовность к участию в защите своего Отечества», «преобладание общих интересов над своими».

6 Разработка и утверждение в РАНХиГС программы повышения квалификации для специалистов системы общего образования по вопросам развития ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации, включающей образовательный контент (учебно-методический комплект)

В ходе выполнения НИР была разработана и утверждена в РАНХиГС программа повышения квалификации для специалистов системы общего образования по вопросам

развития ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации, включающей образовательный контент (учебно-методический комплект) (далее – Программа). Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций в области воспитания советников директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями, заместителей директора школы по учебно-воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-организаторов, специалистов органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации в сфере образования. Факт утверждения Программы подтвержден выпиской из Протокола № 13 заседания ученого совета ФГБОУ ВО РАНХиГС от 18 июля 2023 г. Программа размещена на сайте РАНХиГС в разделе «Образовательные программы», подраздел «Программы дополнительного образования».

7 Разработка методических рекомендаций для федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по использованию образов (моделей) будущего российских школьников в реализации государственной политики в области воспитания и обучения

Методические рекомендации предназначены для руководителей и специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования и состоят из трех частей: общие рекомендации для федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования в РФ; рекомендации Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования в РФ; рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

Заключение

Результаты выполненной работы позволили сформулировать предложения, которые можно рассматривать в качестве ориентиров для реализации государственной политики в области воспитания и обучения, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Наиболее актуальными представляются:

1. Закрепление на законодательном уровне единого понятийно-терминологического аппарата, связанного с однозначным толкованием смыслового наполнения ключевых понятий феномена «воспитание» (в том числе, каждой традиционной ценности, ценностно-смыслового ориентира, образа будущего (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2023 года № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» одной из основных целей государственной политики в сфере обеспечения безопасности детей является «воспитание гармонично развитой и ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций»)).

2. Проведение исследования во всех субъектах Российской Федерации и на всех уровнях образования, направленного на выявление приоритетности традиционных российских ценностей обучающихся в будущем для определения реперных точек построения единого воспитательного пространства (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития России на период до 2030 года»).

3. Проведение ежегодного мониторинга на всех уровнях образования на предмет формирования традиционных российских ценностей и оценки эффективности технологий воспитания в целях развития и совершенствования современного института воспитания и его учебно-методического сопровождения.

4. Проведение ежегодного исследования по выявлению образов будущего обучающихся с точки зрения значимости ценностно-смысловых ориентиров в будущем с целью корректировки воспитательной политики по формированию традиционных российских ценностей обучающихся на всех уровнях образования.

5. Применение методики выявления ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации на разных уровнях

образования (при условии ее корректировки и адаптации к разным уровням образования).

6. Актуализация и корректировка региональных программ развития воспитания и планов мероприятий по реализации на 2021-2025 годы Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р с учетом образов (моделей) будущего обучающихся на всех уровнях образования.

7. Разработка программ межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ценностно-смысловых ориентиров и образов будущего обучающихся всех уровней образования.

Благодарности

«Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС по теме НИР 11.12.-2023–1. «Исследование ценностно-смысловых ориентиров российских школьников в меняющейся геополитической ситуации».

Список источников

1. Фролова А.В., Степашкина В.А. Полоролевая специфика образа мира личности // ВЕСТНИК ТГГПУ. – 2011. – №1 (23). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polorolevaya-spetsifika-obraza-mira-lichnosti> (дата обращения: 01.03.2023).
2. Логачева, Т.Н. Системно-деятельностный подход к обучению гуманитарным предметам в школе: современное состояние и перспективы. / Т.Н. Логачева. – Научный вестник ЮИМ №2–2018. – С. 111. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-k-obucheniyu-gumanitarnym-predmetam-v-shkole-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy/viewer> (дата обращения: 01.03.2023).
3. Слободчиков В. И. Развитие субъективной реальности в онтогенезе: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. – М., 1994.
4. Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения / А. Г. Асмолов // Педагогика № 4. 2009. С. – 18–22. – URL: <https://studfile.net/preview/3536422> (дата обращения: 01.03.2023).
5. Любогор, О.В. Праксеологический подход к анализу результативности педагогической деятельности: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Любогор Ольга Владимировна; Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2011. – 26 с. – Место защиты: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. – Библиогр.: с. 24–26.
6. Бедерханова, В. П. Значимые идеи акмеологии воспитания в контексте наследия Б. Г. Ананьева / В. П. Бедерханова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. – 2020. – Т. 9, № 2(34). – С. 187–191. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachimye-idei-akmeologii-vospitaniya-v-kontekste-naslediya-b-g-ananieva> (дата обращения: 13.03.2023).
7. Крикуненко, Н.И. Аксиологический подход как методологическая основа педагогического исследования. //Монография – Ставрополь – 2016 г. – URL: <https://infourok.ru/monografiya-aksiologicheskij-podhod-kak-metodologicheskaya-osnova-pedagogicheskogo-issledovaniya-2000895.html> (дата обращения: 04.03.2023).

8. Чулкова, Р.Г. Развитие личностно-ориентированной системы гражданского воспитания в современной гимназии: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.01) / Чулкова Римма Геселевна; ГОУ ВПО «Марийский государственный педагогический университет». Йошкар-Ола, 2006, - С. 22.

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Национальный проект «Образование» (п.5), Национальный проект «Наука» (п.10), Национальная программа «Культура» (п.12)).

11. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 16.01.2023).

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ